

AXBOROT ASRI MUAMMOLARI: INTERNETDA XAVFSIZLIK TA'MINLASH VA PSIXOLOGIYA

Polvanova Dilrabo Tagaymuratovna

O‘zDJTU “Pedagogika va psixologiya” kafedrasida katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15657141>

Ushbu maqolada axborot-psixologik xavfsizlik tahdidlaridan bo‘lgan – kiberbulling hodisasi psixologik muammo sifatida yoritilgan. Kiberbullingni yuzaga keltiruvchi omillar, sabablar, hodisa ishtirokchilarining psixologik holati, oqibatlari yoritilgan.

В статье в качестве психологической проблемы рассматриваются такие виды угроз информационно-психологической безопасности, как кибербуллинг. Приведены факторы возникновения кибербуллинга, его причины, описано психологическое состояние участников кибербуллинга и его последствия.

The article examines such types of threats to information and psychological security as cyberbullying as a psychological problem. The factors of cyberbullying occurrence, its causes, psychological state of cyberbullying participants and its consequences are given.

Internet texnologiyalari jadal rivojlanib borayotgan XXI asrda insoniyat va jamiyat uchun ko‘p qulayliklar yaratildi. Ammo, shu qatorda insoniyatning ruhiy holatiga, sog‘ligiga xavf tug‘diruvchi axborotlarning ko‘payishiga ham olib keldi. Ayni paytda axborotlar oqimi keskin ortib bormoqda. Yosh avlod vakillari internetdan faol foydalanmoqda va bu sohada o‘ziga xos muammolar mavjud.

O‘zbekiston yoshlarining axborot-psixologik xavfsizligini ta‘minlash maqsadida turli chora-tadbirlar ko‘rilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasining “Bolalarni ularning sog‘ligiga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonuni ushbu sohadagi munosabatlarni tartibga soladi.

Biz XXI asr-axborot texnologiyalari asrida yashar ekanmiz, bizning asrimizga tegishli psixologik jarohatlash usuli kiberbulling (ing. bull - buqa so‘ziga ma‘nodosh tegajoqlik qilish, jahlini chiqarmoq ma‘nosini bildiradi) muammosiga duch kelmoqdamiz. Kiberbulling tushunchasiga birinchilardan bo‘lib, Bill Belsi (Bill Belsey) tomonidan ta‘rif berilgan. Kiberbulling - bu axborot va kommunikatsion texnologiyalar orqali, (masalan; internet tarmog‘ida, ijtimoiy saytlardagi xabarlar, lahzali xabarlar, elektron pochta xabarlar, mobil telefon, peydjerga jo‘natilgan SMS xabarlar) kabi elektron aloqadan foydalangan holda qasddan, takroriy ravishda, adovat saqlagan holda shaxsni haqorat qilish yoki tahdid qilishdir.¹

2015 yilda Bolalarga yordam Xalqaro liniyasi(Child Helpline International)ga 16000 dan ortiq kiberbulling hodisasida bolalarning yordam so‘rab qilgan murojatlarini qayd etgan.² Ushbu assosatsiya 2013 yilda Yevroparlamentga kiberbulling murojatlarining 7% ni tashkil etganini o‘z dokladida ko‘rsatib o‘tgan. EU Kids Online II Internetni rivojlantirish fondi³ proektida ishtirok

¹ Belsey B. Cyberbullying: An Emerging Threat to the «Always On» Generation URL: http://www.cyberbullying.ca/pdf/Cyberbullying_Article_by_Bill_Belsey.pdf

² Child Helpline International. Voices of children and young people: heard and unheard. 2015 Data from Child Helplines in Europe. Amsterdam, 2016 [Electronic resource]. Available at: http://orgchi-tukhnakal.savviihq.com/wpcontent/uploads/2017/05/voices_of_children_and_young_people_-_europe.pdf (accessed: 03.07.2017).

³ Soldatova G., Rasskazova E., Zotova E., Lebesheva M., Roggendorf P. Children of Russia online: risks and safety. The results of the international project EU Kids Online II in Russia. Moscow, 2012 Available at:

etgan Rossiyalik olimlar 10% bolalar o‘smirlik davrida kiberbullingdan jabrlanganligini qayd etganlar. Bu va boshqa tadqiqotlar kiberbullingning sezilarli darajada tarqalayotganini va unda o‘smirlarning ishtiroki oshib borayotganligini bildiradi.⁴

Kiberbulling odatda jabrlanuvchiga tahdid qilingan xabarlarini yuborish, kamsituvchi fotosuratlar va videolarni ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirish yoki yasama, yolg‘on ma‘lumotlarga ega soxta veb-saytlarni yaratishda namoyon bo‘ladi. Kiberbulling oqibati qanday tugashi har doim ham ma‘lum emas.⁵

Kiberbulling muammosining dolzarbligi shundaki, o‘rganilayotgan mavzu mutlaqo yangi tadqiqotlar sohasi bo‘lib, terminologik tizim qat‘iy shakllanmagan. Ba‘zi mutaxassislar kiberbulling faqat bolalar va o‘smirlar o‘rtasida bo‘lishi mumkin, deb hisoblaydilar. Qachonki bu bilan kattalar shug‘ullanishsa, “kiber xarassment” (cyber harassment) yoki “kiberstalking” (cyberstalking) deb atashmoqda. (Aftab, 2011). Boshqa mutaxassislar esa quyidagi terminlarni ma‘qul ko‘radilar: “onlayn madaniyatsizlik” (incivility online) yoki “kibermadaniyatsizlik” (cyber incivility) (Giumetti etal., 2012). Ba‘zi psixologlar “kiberstalking”ni kiberbulling bir turi sifatida ko‘rsatadilar.

Maktabdagi bulling va kiberbulling holatida o‘smir o‘z tengdoshlari bilan munosabatda kuchaygan agressiyasini namoyon etadi. O‘zini tasdiqlash maqsadida kuchsizroq tengdoshiga nisbatan jismoniy yoki ruhiy bosim o‘tkazish, zarar yetkazish maqsadidagi negativ hulqni ko‘rishimiz mumkin.⁶

Mualliflar Kiberbullingning yuzaga kelishini 8 ta sababini ajratib ko‘rsatishadi.

- **“ustunlikka intilish”** - bu insonning asosiy ehtiyoji bo‘lib, balki o‘smirlar internetda kimnidir kamsitish, xo‘rlash orqali o‘zining “ustunligi”ni tasdiqlamoqchi bo‘ladilar;

- **“subyektiv tarzda nomukammallikni his qilish”** – tushkunlik holatini, zaifligini his qilish kechinmasi tufayli;

- **“Hasad”** - boshqalarning farovonligini ko‘ra olmaslik hissi.(bir kishidagi narsa(obro‘, mavqe) yo‘q bo‘lishini va unga o‘zi ega bo‘lishni istagani uchun);

- **“qasos”** – yetkazgan zulmi, haqorati uchun qasos olish maqsadida;

- **“shunchaki ermak uchun”** - amalga oshirayotgan harakatlaridan zavqlanish;

- **“konformizm”** - guruhning ta‘siri ostida fikrining o‘zgarishi sababli;

- **“oilaviy munosabatlardagi muammo”**;

- **“empatiyaning past daraja rivojlanganligi”** – ya‘ni diqqatining faqat o‘ziga va o‘z tashvishlariga qaratilganligi sababli.⁷

Bugungi kunda kiberbullingning quyidagi turlari ajratib ko‘rsatiladi:

- **fleyming-** “shunchaki bahs uchun bahslashish”, ko‘p foydalanuvchilar ega ijtimoiy tarmoqda xabarlarini almashish jarayoni. (chatlar, internet- forumlar, ijtimoiy tarmoqlar va boshqalar);

<http://detionline.com/assets/files/helpline/> RussianKidsOnline_Final%20ReportRussian.pdf (accessed 03.07.3017) (in Russian).

⁴ 14. Е.Н. Волкова1, И.В. Волкова1 “Кибербуллинг как способ социального реагирования подростков на ситуацию буллинга”

⁵ А.А.Баранов, С.В.Рожина. Копинг-стратегии подростка в ситуации кибербуллинга / Вестник Удмуртского университета. – 2016. –Т. 13 – вып 2

⁶ Lawrence Robinson and Jeanne Segal, Ph.D. Bullying and Cyberbullying **Last updated: June 2019.**

⁷ Баранов.А.А. Психологический анализ причин подросткового кибербуллинга. [Электронный ресурс] / А. А. Баранов, С. В. Рожина. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskiy-analiz-prichin-podrostkovogo-kiberbullinga>

- **bo'hton, tuhmat** – birovni ayblash yoki qoralash maqsadida o'ylab chiqarilgan asossiz da'voni, ma'lumotlarni, shaxsning obro'siga putur yetkazish maqsadida tarqatilishi.

- **kiberstalking** – Internet orqali ta'qib qilish, xiralik, shilqimlik, holi joniga qo'ymaslik holati;

- **seksting** – intim xarakterdagi fotosuratlar va videolarni jo'natish va tarqatish;

- **griferlik**- video o'yinlarda ma'naviy yoki moddiy zarar keltirish;

- **sirlarni oshkor qilish** – shaxsning ochiq e'lon qilishni istamaydigan, shaxsiy ma'lumotlarini hammaga, halqqa internet orqali oshkor qilish, e'lon qilish;

- **o'zini birovning nomi bilan ko'rsatish** – birovlarini qo'lga tushurish, ziyon keltirish maqsadida, o'zini yashirish va soxta profillarni yaratish

- **ketfishing** – nobob, nomuvofiq kontentni yaratish maqsadida, shaxsiy fotosuratlar va ma'lumotlarini o'g'irlash orqali jabrlanuvchining profilini qayta tiklash,

- **dissing**- jabrlanuvchini (yoki jabrdiydani) qoralovchi informatsiyalarni onlayn tarzda eshittirish yoki ko'rsatuv qilish;

- **freyping**- ta'qib qiluvchi tomonidan boshqa birovning yozishmalarini nazoratga olish, jabrlanuvchining nomidan nomaqbul kontentlarga xat-xabarlar jo'natish.⁸

Shuningdek, kiberbullingda o'ziga xos psixologik xususiyatlarga ega ishtirokchilar qatnashadilar. Psixologlar kiberbulling ishtirokchilarini xususiyatlariga ko'ra uchta guruhga ajratadilar: ta'qib etuvchi, jabrlanuvchi va kuzatuvchilar. **Ta'qib qiluvchilar** - impulsiv, o'zi g'ayratli bo'lmagan, ammo o'zini dadil ko'rsatishni istaydigan, yetakchilik xususiyatlariga ega, tajovuzkor xatti-harakatni namoyish eta oladigan, atrofida g'ildirakning kechinmalarni his kilmaydiganlar o'smirlar. **Jabrlanuvchilar** - uyatchan, xavotirli, ko'z yoshlariga moyil, muloqotga kirishishga qiynaladigan o'smirlar. **Kuzatuvchilarga** kelsak, ular qo'rquvni qisman his qiluvchi, yordamga muhtoj va shu bilan birga ta'qib qiluvchini qo'llab-quvvatlaydiganlardir.⁹

Kiberbullingdan jabrlangan shaxslarda, quyidagi psixologik oqibatlar ajratib ko'rsatilgan. O'z “Men”iga bo'lgan ishonchning pasayishi, o'zini anglashning pasayishi, tushkunlik, tajovuzkor xatti-harakatlar, tashvish, ishonchsizlik, tez-tez kayfiyat o'zgarishi, qo'rquv, o'z joniga qasd qilish va boshqa tendensiyalar.

Kiberbulling qurbonlari psixologik yordamga muhtoj bo'lgan eng zaif guruhlardir. Ammo shuni ham ta'kidlash kerakki, kiberbulling oqibatida nafaqat jabrlanuvchi, balki ta'qib qiluvchilar va kuzatuvchilar ham jabr ko'rishi mumkin. Ta'qib qiluvchilar o'z xatti-harakatlarining psixologik oqibatlaridan aziyat chekishlari mumkin. Kamolotga yetgach, ular yolg'iz qolishlari ehtimol, chunki boshqalarni tahqirlash, uning o'z-o'zini yuqori baholashi, narsissizm, agressiya, avtoritarizm, kinizm, ijtimoiy moslashuv bilan bog'liq muammolarni rivojlantiradi. Kiberbulling guvohlariga kelsak, ular vaqt o'tishi bilan, hatto balog'at yoshida ham ular hissiy xafagarchilik, asabiylashish, o'ziga ishonchsizlik va hokazolarni boshdan kechirishlari mumkin.¹⁰ Jismoniy zo'ravonlikdan farqli o'laroq, psixologik ta'qib, zo'ravonlikning ta'siri uzoq muddatli bo'lishi va alal-oqibat insonning ruhiy salomatligiga salbiy ta'siri o'tkazish ehtimoli katta.

⁸ Kozonina, A. Kiberbulling: kak ustroena travlya v internete i pochemu s ney nado borot'sya [Kiberbulling: how the bullying on the Internet and why we must fight with it]. Available at: <http://www/furfur.me/furfur/changes/changes/218033-bul> (accessed 10.02.2018).

⁹ Pellegrini A. D., Bartini M., Brooks F. School bullies, victims, and aggressive victims: Factors relating to group affiliation and victimization in early adolescence. *Journal of Educational Psychology*, 1999, V. 91 (2), pp. 216–224.

¹⁰ Макарова, Е. А. Психологические особенности кибербуллинга как формы интернет-преступления / Е. А. Макарова // *Российский психологический журнал*. – 2016. – Т. 13. – № 3. – С. 293-311.

O‘zbekistonda Internet tarmog‘idan yoshlarning faol foydalanish imkoniyati mavjudligini hisobga olib, bulling va kiberbullingning salbiy oqibatlarini oldini olish maqsadida ota-onalar, o‘qituvchilar va o‘quvchilarning internetdan foydalanish kompetensiyasini rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytirish lozim. Internetda xavfsiz muloqot qilish ko‘nikma va malakasini o‘smir o‘quvchilarga maktab darsliklari orqali berib borish maqsadga muvofiq bo‘lishi mumkin.

Mintaqamizdagi yoshlarda bulling va kiberbullingga duch kelish holatlarini o‘rganish, diagnostika qilish va oqibatlarini bartaraf etish, yosh avlodda axborot-kommunikatsiya vositalari orqali muloqot qilish madaniyatini oshirish, o‘z huquq va burchlarini teran anglash, umuman internet tizimidan foydalanuvchilarining muloqot qilish kompetensiyasini yanada takomillashtirib borish bugungi kundagi dolzarb masalalardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Belsey B. Cyberbullying: An Emerging Threat to the «Always On» Generation URL: http://www.cyberbullying.ca/pdf/Cyberbullying_Article_by_Bill_Belsey.pdf
2. Child Helpline International. Voices of children and young people: heard and unheard. 2015 Data from Child Helplines in Europe. Amsterdam, 2016 [Electronic resource]. Available at: http://orgchi-tukhnakal.savviihq.com/wpcontent/uploads/2017/05/voices_of_children_and_young_people_-_europe.pdf (accessed: 03.07.2017).
3. Soldatova G., Rasskazova E., Zotova E., Lebesheva M., Roggendorf P. Children of Russia online: risks and safety. The results of the international project EU Kids Online II in Russia. Moscow, 2012 Available at: http://detionline.com/assets/files/helpline/RussianKidsOnline_Final%20ReportRussian.pdf (accessed 03.07.3017) (in Russian).
4. Волкова Е.Н., Волкова И.В. “Кибербуллинг как способ социального реагирования подростков на ситуацию буллинга”
5. Баранов А.А., Рожина С.В. Копинг-стратегии подростка в ситуации кибербуллинга / Вестник Удмуртского университета. – 2016. –Т. 13 – вып 2
6. **Lawrence Robinson and Jeanne Segal, Ph.D. Bullying and Cyberbullying Last updated: June 2019.**
7. Баранов.А.А. Психологический анализ причин подросткового кибербуллинга. [Электронный ресурс] / А. А. Баранов, С. В. Рожина. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskiy-analiz-prichin-podrostkovogo-kiberbullinga>
8. Kozonina, A. Kiberbulling: kak ustroena travlya v internete i pochemu s ney nado borot’sya [Kiberbulling: how the bullying on the Internet and why we must fight with it]. Available at: <http://www/furfur.me/furfur/changes/changes/218033-bul> (accessed 10.02.2018).
9. Pellegrini A. D., Bartini M., Brooks F. School bullies, victims, and aggressive victims: Factors relating to group affiliation and victimization in early adolescence. Journal of Educational Psychology, 1999, V. 91 (2), pp. 216–224.
10. Макарова, Е. А. Психологические особенности кибербуллинга как формы интернет-преступления / Е. А. Макарова // Российский психологический журнал. – 2016. – Т. 13. – № 3. – С. 293-311.